

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ**Гусейнли З.С.***Азербайджанский государственный университет
нефти и промышленности,
“Кафедра промышленных” машин, доцент***THE RESEARCH OF THE CONSTRUCTION OF CIRCULAR CROSS- SECTION OF THE O-RING****Huseynli Z.***Ass. professor, department of “Industrial Machines”,
Azerbaijan State Oil and Industry University,
phd in technical sciences, Azerbaijan.***АННОТАЦИЯ**

В статье изучены конструкция уплотнительного кольца, используемые в подвижных и неподвижных соединениях. Многочисленные факторы значительно снижают работоспособность уплотнителей и ухудшают эффект уплотнения.

Выяснено, что уплотнения неподвижных и подвижных систем уплотнительным кольцом обеспечивается при таком значении предела деформации кольца, чтобы высота посадочного гнезда была точной.

ABSTRACT

The article examines the design of the o-ring used in movable and fixed joints. Numerous factors significantly reduce the performance of seals and impair the sealing effect.

It was found that the sealing of fixed and moving systems with an o-ring is ensured at such a value of the limit of deformation of the ring that the height of the seat is accurate.

Ключевые слова: уплотнитель, конструкция, деформация, кольца круглого сечения, радиальная деформация.

Keywords: seal, design, deformation, O-rings, radial deformation.

Уплотнительные кольца круглого сечения (иногда их называют сетчатые сальники) используются как универсальные уплотнители в подвижных и неподвижных соединениях с целью уплотнения. Они размещаются как свободно, так и в других системах уплотнения они размещаются либо в качестве основного, либо в качестве замещающего в качестве парного элемента. В случае ряда уплотнительных соединений уплотнители круглого сечения располагаются в двух или более последовательных связках. По сравнению с шевронами и другими уплотнителями уплотнители круглого сечения более способны надежно регулировать давление, действующее с обеих сторон, то есть давление, действующее на любую сторону кольца [1].

Сетчатые формы уплотнительных колец круглого сечения устанавливаются в закрытые гнезда и используются для осевого, радиального и углового

деформирования их сечений (рис.1). При радиальной деформации в гнезде кольцевого штока (рис.1., в) или в цилиндре (рис.1. б) возможна установка.

В этих случаях уплотнительные кольца устанавливаются в гнездо с определенным натяжением Δ по внутреннему диаметру.

$$\Delta = (D - D_1) / D \leq 0,03 \quad (1)$$

При радиальной деформации штока удобнее устанавливать в гнезде, так как концы уплотнителя безопасно вырезать из гнезда. В обоих случаях, то есть при установке кольца как в гнезде на штоке, так и в гнезде на цилиндре, входной конус должен выполнять условие нормальной установки (с радиальной деформацией) (рис.2). Деформация по сечению кольца неравномерна и максимальная точка сжатия составляет [1-2]:

Рис. 1. Установка уплотнителя круглого сечения (а); (б) в радиальной деформации; (в) в гнезде штока при радиальной деформации; в гнезде и (д)-в цилиндре; (е)-в угловой деформации

Рис. 2. Схема установки уплотнителя круглого сечения в гнезде штока (а) и цилиндра (б)

$$\varepsilon' = (d - h) / d \quad (2)$$

$$\text{вз уа } \lambda' = h / d \quad (3)$$

Относительная деформация, которую можно допустить для уплотнительного кольца, определяется из соотношения размеров гнезда при осевой деформации кольца для неподвижного соединения $15\% \leq \varepsilon' \leq 35\%$ и для подвижного соединения $10\% \leq \varepsilon' \leq 25\%$:

$$\varepsilon'_{\max} = \frac{(d + c) - (h - c_1)}{d + c} \leq 0,35 \quad (4)$$

$$\varepsilon'_{\min} = \frac{(d - c) - (h + c_1)}{d - c} \geq 0,15 \quad (5)$$

Отсюда определяется номинальное значение высоты и отклонения гнезды: $h \pm c_1$.

Для определения ширины прорези b будем считать, что уплотнительное кольцо после деформации кольца полностью заполняет прямоугольную гнездо. В связи с этим площадь поперечного сечения стяжного кольца до деформации составляет $S_{д.с.}$, а из условия, что площадь поперечного сечения после деформации остается равной S_d , получаем [3]:

$$S_{да} = S_d \quad (6)$$

$$S_{да} = \pi d^2 / 4 \quad (7)$$

$$S_d = hb \quad (8)$$

отсюда:

$$h = (0,26 + 0,32)d; \quad R = 0,6d$$

$$a = (1,33 + 1,39)d; \quad K = \frac{D_2(A_4) - D_1(X_4)}{2} \quad (14)$$

$$b = \frac{\pi d^2}{4h} \quad (9)$$

Высота, возникающая в результате радиальной деформации уплотнительного кольца, рассчитывается как разница диаметров D_2 и D_1 с учетом его припусков на изготовление [1,4]:

- для открываемой гнезде в штоке (рис. 1, в):

$$h_{\max} = \frac{D_2(A_3) - D_1}{2} \quad (10)$$

$$h_{\min} = \frac{D_2 - (D_1 - \delta)}{2} \quad (11)$$

- для открываемой гнезде в цилиндре (рис. 1, д):

$$h_{\max} = \frac{D_2 - D_1(A_3)}{2} \quad (12)$$

$$h_{\min} = \frac{(D_2 + \delta) - D_1}{2} \quad (13)$$

По найденным значениям h_{\max} и h_{\min} следует определить, обеспечивается ли предельное значение заданной деформации по типу уплотнительного узла (неподвижному или подвижному). В этом случае ширина щели b рассчитывается аналогично, как при осевой деформации [5]. Размеры гнезда и деформация кольца при его сжатии под углом от вертикальной оси гнезда рассчитывается следующим образом (рис. 1, д):

$$\varepsilon_{\max} = \frac{0,707h_{\max} + 0,378r_{\min} + 0,329K_{\min} - 0,157R}{d_{\max}} \leq 0,35 \quad (15)$$

Группы точности уплотнителей круглого сечения по ГОСТ-9833-73 дано в таблице.

Таблица

Группы точности уплотнителей круглого сечения по ГОСТ-9833-73, мм

Номинальное значение, d	Предельные значение отклонения класса точности	
	1	2
1.4	+0.10	±0.10
1.9	-0.05	" - "
2.5	" - "	" - "
3.0	" - "	" - "
3.6	±0.10	±0.20
4.6	" - "	-0.10
5.8	" - "	+0.3
7.5	±0.15	-0,15
8.5	±0.20	+0,30 -0,20

Выводы

Уплотнения неподвижных и подвижных систем уплотнительным кольцом обеспечивается при таком значении предела деформации кольца, чтобы высота посадочного гнезда была точной.

Литература

1. Мəммədov V.T. Neft-mədən avadanlıqlarının hermetiklik düyünlərinin elastiki elementlərinin hesablanması və layihələndirilməsinin əsasları. – Bakı: Elm, 1997, səh.46.
2. Султанова А.Б., Гусейнли З.С. Геолого-технические факторы, влияющие на качество уплотнительных манжет, используемые при эксплуатации скважин. ISSN 2474-5901 Journal of ADVANCED

RESEARC IN TECHISAL SCIENCE. Санкт-Петербург, №26, октябрь, 2021.

3. C.N. Aslanov, Z.S. Huseynli. Determination of the design parameters of seals with required properties. Process Management and Scientific Developments (Birmingham, United Kidtom), November25,2020, page 204-208 <https://e.mail.ru/attachment/16065627581021553707/0;1?x-email=tribo72%40mail.ru>

4. Gasanova, N.A.: Definition of mechanical indicators of plastic details of the oil field equipment. Int. J. Innov. Res. Comp. Sci. Tech., 8(4), 313-314, doi: 10.21276/ijirest. 2020.8.4.11

5. Z.S. Huseynli. Pakərlərin kipləndirici elementlərinin iş qabiliyyətinin təhlili. CİLD 10 BURAXILIŞ 02 2022, səh.22-29